

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Identificación de brechas para el desarrollo territorial del turismo de salud en Cuba

Autores: MSc. Massiel Laíz Rojo Chaviano. Universidad de Matanzas. Dirección Postal: 14 100. Móvil: 53 54410190 Email: massiellaizrojo@gmail.com

Dr.C. Yenisey León Reyes. Universidad de Matanzas. Dirección Postal: 14 100. Móvil: 53 53433520 Email: yenileon1985@gmail.com

Dr. C. Evelyn González Paris Universidad de Matanzas. Dirección Postal: 14 100. Móvil: Email: evemaegp@gmail.com

Resumen:

El turismo de salud emerge como un segmento estratégico para la diversificación económica en Cuba, dada su reconocida capacidad médica y recursos naturales con potencial terapéutico. Sin embargo, su desarrollo territorial enfrenta desafíos críticos que limitan su consolidación. La voluntad gubernamental apunta hacia la diversificación de las ofertas turísticas, en tanto se enfatiza en el fomento del turismo de salud a partir de las fortalezas de la isla en este ámbito; a pesar de esta proyección, se mantiene como una modalidad poco valorada, escasa integración de estándares médicos en la promoción turística. En consecuencia, la presente investigación persigue el objetivo de identificar las brechas para el desarrollo territorial del turismo de salud. Este estudio exploratorio-descriptivo, de metodología mixta (cualitativa-cuantitativa), identificó las brechas clave mediante: la revisión bibliográfica, el análisis de documentos, la observación directa y la entrevista semi-estructurada. Entre las principales insuficiencias que afectan hoy el desarrollo del turismo de salud en los espacios territoriales se encuentra la precaria situación de áreas naturales con beneficios para la salud, como los balnearios de aguas mineromedicinales, la deficiente proyección de los gobiernos locales para impulsar su restauración y puesta en valor, la inexistencia de políticas públicas que respalden la gestión de esta modalidad.

Palabras clave: brechas, Cuba, desarrollo territorial, gobiernos locales, turismo de salud

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

